

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

А. А. Васильев, Т. Т. Дергилева, В. С. Зыбалов, А. А. Мушинский

В сельхозпредприятиях Челябинской области возделывают в основном 4 сорта картофеля: Невский (его доля в структуре сортовых посевов составляет 52,6%), Розара (27,0%), Романо (4,6%) и Тарасов (2,8%). В период изучения (2014–2017 гг.) коллекции картофеля Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства урожайность трех наиболее распространенных в регионе сортов была невысокой: Невский – 20,7 т/га, Розара – 21,6 т/га, Романо – 18,1 т/га. На этом фоне можно выделить 21 районированный сорт (из числа 32 изученных): ранние: Каменский (32,8 т/га), Башкирский (31,8 т/га), Любава (29,8 т/га), Беллароза (28,8 т/га), Жуковский ранний (28,3 т/га), Сударыня (26,9 т/га) и Удача (26,0 т/га), среднеранние: Ирбитский (38,1 т/га), Корона (37,1 т/га), Свитанок киевский (33,0 т/га), Санте (32,4 т/га), Сентябрь (28,6 т/га) и Оредежский (27,4 т/га), среднеспелые: Луговской (34,6 т/га), Спиридон (32,7 т/га), Аспия (28,2 т/га), Наяда (27,7 т/га), Сафо (27,2 т/га) и Тарасов (25,7 т/га), а также 2 *среднепоздних* сорта – Никулинский (28,8 т/га) и Лорх (25,9 т/га). Высокую продуктивность в Челябинской области имели следующие сорта, районированные в регионах: ранние – Кортни, Крепыш (Россия), Бриз, Зорочка, Уладар (Белоруссия); среднеранние – Белоснежка, Брянский деликатес, Жигулевский, Ильинский, Колобок, Отрада (Россия); среднеспелые – Лазарь, Матушка, Регги, Ресурс (Россия), Манифест (Белоруссия), Славянка (Украина); среднепоздний – Журавинка (Белоруссия). Перспективными для внесения в Реестр селекционных достижений по Уральскому региону являются сорта Ицил, Ручей и Кавалер (ЮУНИИСК), Дуняша (Сибирский НИИСХ), Акжар, Алая заря, Артем, Валерий, Терра-1, Тустеп, Удовицкий, Ягодный 19 (Кустанайского НИИСХ, Казахстан).

Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, крахмалистость, вкус.

Картофель на Южном Урале главным образом выращивается в частном секторе, поэтому первостепенной задачей селекции является создание высокоадаптивных сортов, отвечающих требованиям населения: сочетать высокую продуктивность, качественные показатели, включая привлекательный вид клубней, устойчивость к наиболее опасным болезням и вредителям [1]. В Челябинской области следует возделывать сорта картофеля разного срока созревания, отдавая предпочтение среднеранним и среднеспелым сортам, которые формируют здесь наибольшие урожаи [2]. Для научного обеспечения крупнотоварного производ-

ства картофеля новые сорта должны обладать комплексом хозяйственно-ценных признаков, включая стабильную продуктивность в условиях широкой вариации метеорологических и фитосанитарных факторов, и быть пригодны к механизированному возделыванию и промышленному хранению [3].

Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства ведет селекцию картофеля с 1946 г. Основными методами селекции являются внутривидовая гибридизация и отбор из исходного селекционного материала межвидового происхождения, полученного из других научных учреждений в виде популяций ботани-

ческих семян и одноклубневых гибридов (главным образом из ВНИИКХ им. А. Г. Лорха). При подборе родительских пар для скрещиваний вопрос о целесообразности вовлечения в гибридизацию тех или иных сортов решается только после их экспериментальной проверки.

Первый сорт картофеля челябинской селекции, который был районирован в СССР, – среднеранний сорт Краснопольский (1979 г.). В 1981 г. районирован ранний сорт Сосновский, а в 1984 г. – среднеспелый сорт Горноуральский [4]. Следующего успеха пришлось ждать до 2007 г., когда в Реестр селекционных достижений был внесен среднеспелый сорт картофеля Спиридон, в 2009 г. был сорт Тарасов, а в 2015 г. – Кузовок (оба среднеспелые). Сорт Тарасов создан совместно с селекционерами Казахстана (Кустанайский НИИСХ), а устойчивый к картофельной нематоды сорт Кузовок выделен из селекционного материала, присланного в 90-е годы XX века из Украинского НИИ картофельного хозяйства. В последние годы совместно с Оренбургским НИИСХ на государственное испытание передано 6 сортов картофеля: Мысовский (2013 г.) [5], Агат (2014 г.) [6], Браслет (2015 г.) [7], Ицил и Кавалер (2016 г.) [8–9], Захар (2017 г.).

Цель исследований – провести оценку разных по скороспелости сортов картофеля по продуктивности и пригодности возделывания в условиях лесостепной зоны Челябинской области.

Материал и методы исследования

Исследования проведены в 2014–2017 гг. в лаборатории селекции и технологии картофеля ФГБНУ ЮУНИИСХ. Объектом исследований являлась коллекция картофеля (питомник исходного материала), включающая 280 сортов отечественной и зарубежной селекции. Клубни высаживали однорядковыми деланками в двукратной повторности и сравнивали со стандартными сортами соответствующей группы спелости: Розара (ранний), Невский (среднеранний),

Скарб (среднеспелый) и Лорх (среднепоздний). Схема посадки 75×50 см, глубина посадки 6–8 см. Агрофон – внесение удобрений в расчете на урожай 25 т/га (в среднем за 4 года – $N_{71}P_{84}K_{67}$). Сорта оценивали по продуктивности и полевой устойчивости к возбудителям болезней. Урожайность, крахмалистость и столовые качества клубней определяли согласно методике исследований по картофелю [10].

По показателям ГТК (по Селянинову) период активной вегетации (июнь–август) 2014 г. был влажным (ГТК = 1,60), а 2015-й и 2016 гг. – недостаточно влажными (1,17 и 1,02 соответственно), а 2017 г. – достаточно влажным (ГТК = 1,50). Наиболее благоприятные для возделывания картофеля условия складывались в 2014 г., а в наименьшей степени соответствовали биологическим потребностям этой культуры – в 2016 году.

Результаты исследований

Оценка продуктивности изученных сортов картофеля по группам спелости представлена в таблице 1.

В среднем за годы испытания наибольшую продуктивность имели сорта раннего срока созревания – 26,6 т/га, затем сорта среднеранней и среднеспелой группы (соответственно 25,3 и 25,5 т/га). Среднепоздние сорта картофеля имели наименьшую урожайность и наибольшую крахмалистость, лучший вкус клубней. Эта закономерность прослеживалась во все годы.

Средняя урожайность картофеля в коллекционном питомнике в 2014 г. составила 29,6 т/га, в 2015 г. – 28,3 т/га, в 2016 г. – 22,6 т/га, в 2017 г. – 21,4 т/га, а в среднем за 4 года – 25,6 т/га. Заданного уровня продуктивности (25 т/га) достигло 25 ранних, 27 среднеранних, 39 среднеспелых и 11 среднепоздних.

Среди допущенных к использованию по Уральскому региону в это число попали 7 ранних сортов картофеля: Каменский (32,8 т/га), Башкирский (31,8), Любава (29,8), Беллароза

Таблица 1 – Урожайность и качественные показатели картофеля в зависимости от группы спелости сортов (2014–2017 гг.)

Группа спелости и (число) сортов	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Среднее	Крахмал, %	Вкус, балл
Ранние сорта (40)	31,6	29,3	23,6	21,9	26,6	15,7	4,27
Среднеранние (55)	30,6	28,4	22,1	20,8	25,3	16,6	4,28
Среднеспелые (66)	29,4	28,2	22,3	22,0	25,5	16,6	4,34
Среднепоздние (19)	24,7	25,5	21,6	18,8	22,7	17,3	4,38

(28,8), Жуковский ранний (28,3), Сударыня (26,9) и Удача (26,0), 6 среднеранних: Ирбитский (38,1), Корона (37,1), Свитанок киевский (33,0), Санте (32,4), Сентябрь (28,6) и Оредежский (27,4), 7 среднеспелых: Луговской (34,6), Спиридон (32,7), Аспия (28,2), Наяда (27,7), Сафо (27,2), Тарасов (25,7) и Надежда (24,7), а также 2 среднепоздних сорта – Никулинский (28,8) и Лорх (25,9 т/га).

Урожай 10 районированных сортов картофеля был ниже 25 т/га: Кузовок (23,6 т/га), Скороплодный (23,5), Скарб (22,8), Розара (21,6), Лина (21,4), Невский (20,7), Алена (20,2), Лидер (19,2), Романо (18,1) и Весна белая (16,2 т/га).

Сельхозпредприятия Челябинской области возделывают в настоящее время в основном 4 сорта: Невский (52,6%), Розара (27,0%), Романо (4,6%) и Тарасов (2,8%). На долю других 22 сортов приходится 13,0% площади, среди

них только 1 районированный сорт – Спиридон (0,2%). Если учесть, что из пяти названных выше сортов картофеля только у сортов Тарасов и Спиридон в годы исследований продуктивность была выше 25 т/га, то становится очевидной необходимость изменения сортовой структуры картофелеводства.

В условиях импортозамещения возрастает роль сортов отечественной селекции и стран СНГ. Перспективные для Южного Урала сорта картофеля селекции России, Белоруссии и Казахстана представлены в таблице 2.

В группе ранних сортов высокой продуктивностью выделяются сорта Леони (Голландия), Бриз, Зорачка, Уладар (Белоруссия) – 32,2–40,4 т/га, что на 10,6–18,8 т/га выше, чем на контроле. Продуктивность отечественного сорта Крепыш (28,1 т/га) на 30,1% больше, чем у стандартного сорта Розара.

Таблица 2 – Урожайность и качественные показатели перспективных для Челябинской области сортов картофеля

Сорт (селекция)	Урожайность, т/га					Крахмал, %	Вкус, балл
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Среднее		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ранние сорта							
Розара, st. (Голландия)	17,7	22,3	24,1	22,5	21,6	15,0	3,8
Леони (Голландия)	44,7	43,8	45,2	27,7	40,4	14,7	4,3
Бриз (Белоруссия)	52,8	36,6	27,0	25,8	35,5	16,7	4,5
Зорачка (Белоруссия)	51,6	27,8	19,2	36,7	33,8	15,5	4,4
Валерий (Казахстан)	40,0	39,2	30,3	24,6	33,5	18,2	4,2
Кортни (Россия)	43,0	32,5	32,8	24,8	33,3	18,4	4,2
Каменский (Россия)	29,5	43,5	25,0	33,3	32,8	17,7	4,8
Уладар (Белоруссия)	64,4	28,5	17,6	18,3	32,2	15,7	4,0
Башкирский (Россия)	32,8	31,7	30,7	32,1	31,8	19,1	4,3
Любава (Россия)	29,6	28,8	26,6	34,3	29,8	17,1	4,2
Беллароза (Германия)	28,7	35,8	20,2	30,3	28,8	14,6	4,8
Жуковский ранний (Россия)	33,8	35,7	24,3	19,5	28,3	12,1	4,8
Крепыш (Россия)	44,8	20,0	22,1	25,6	28,1	14,2	4,0
Сударыня (Россия)	29,6	41,1	24,5	12,4	26,9	16,3	3,9
Удача (Россия)	32,8	35,2	16,1	19,8	26,0	15,8	4,4
НСР ₀₅	2,5	2,5	2,1	2,1	2,1	1,1	0,3
Среднеранние сорта							
Невский, st. (Россия)	24,7	30,4	12,5	15,3	20,7	14,5	3,7
Ильинский (Россия)	51,9	43,1	44,2	29,2	42,1	18,5	4,4
Ирбитский (Россия)	38,7	38,5	36,9	–	38,1	16,2	4,3
Зекура (Голландия)	46,3	43,7	30,7	29,3	37,5	15,3	4,4
Корона (Россия)	49,8	44,5	23,0	30,9	37,1	13,9	4,7
Колобок (Россия)	50,1	38,2	32,5	25,4	36,6	16,1	5,0
Кондор (Голландия)	43,4	52,2	17,1	31,7	36,1	19,1	3,5
Свитанок киевский (Украина)	32,1	41,7	29,9	28,4	33,0	20,5	4,5
Институтский (Россия)	51,6	45,7	12,1	21,2	32,6	15,0	4,0
Санте (Голландия)	31,9	39,5	29,6	28,5	32,4	17,3	4,6

Окончание таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8
Жигулевский (Россия)	37,5	32,1	27,5	30,8	32,0	16,8	4,7
Белоснежка (Россия)	35,1	28,0	27,7	36,3	31,7	21,8	4,6
Брянский деликатес (Россия)	27,5	46,4	28,4	19,0	30,3	19,3	3,9
Отрада (Россия)	22,9	40,3	34,5	21,7	29,8	18,6	4,6
Космос (Голландия)	35,4	42,8	22,5	17,0	29,4	14,0	3,7
Ярла (Голландия)	32,0	33,5	31,6	19,1	29,1	16,9	4,8
Сентябрь (Россия)	39,0	23,7	26,9	24,8	28,6	18,1	4,4
Пикассо (Голландия)	34,2	28,5	30,2	19,1	28,0	15,3	3,8
Оредежский (Россия)	33,0	35,8	23,4	17,6	27,4	20,6	4,3
Ицил (Россия)	–	35,9	25,6	17,4	26,3	18,3	4,7
Агат (Россия)	32,1	34,3	18,7	16,1	25,3	17,9	4,3
Красная горка (Россия)	28,6	25,5	19,8	26,2	25,0	19,8	4,6
НСР ₀₅	2,7	2,8	2,0	1,9	2,0	1,0	0,2
Среднеспелые сорта							
Скарб, st. (Белоруссия)	28,1	28,2	17,0	17,9	22,8	15,2	4,8
Славянка (Украина)	52,8	50,2	36,8	25,9	41,4	13,1	4,1
Ресурс (Россия)	57,1	43,3	29,8	24,1	38,6	14,0	3,9
Дуняша (Россия)	41,3	50,4	30,1	21,4	35,8	16,8	4,1
Луговской (Украина)	33,4	41,4	27,6	35,9	34,6	17,7	4,7
Ягодный 19 (Казахстан)	33,3	39,7	34,3	26,8	33,5	19,3	4,2
Алая заря (Казахстан)	22,8	31,5	39,8	39,4	33,4	18,6	4,2
Удовицкий (Казахстан)	33,2	41,6	33,2	23,3	32,8	15,4	4,6
Спиридон (Россия)	44,9	37,0	29,9	19,2	32,7	18,0	4,5
Артем (Казахстан)	28,2	38,5	33,9	29,0	32,4	18,3	4,4
Тэрра-1 (Казахстан)	43,4	32,6	28,9	21,7	31,7	21,3	4,8
Регги (Россия)	41,0	37,8	24,6	22,6	31,5	18,7	4,7
Кавалер (Россия)	39,8	33,2	26,1	18,6	29,4	16,9	4,2
Акжар (Казахстан)	29,0	32,1	21,8	33,6	29,1	17,6	5,0
Манифест (Белоруссия)	28,1	38,5	23,4	25,8	28,9	18,6	4,5
Кураж (Голландия)	32,9	28,4	29,8	24,6	28,9	19,1	4,9
Ручей (Россия)	46,8	30,8	18,6	19,4	28,9	16,7	4,8
Аспия (Россия)	22,2	27,8	29,9	32,6	28,2	15,8	4,8
Матушка (Россия)	15,4	34,0	25,8	36,3	27,9	17,4	4,5
Наяда (Россия)	27,3	39,3	24,6	19,8	27,7	18,9	4,8
Сафо (Россия)	22,9	41,1	19,4	25,5	27,2	14,8	4,4
Лазарь (Россия)	30,6	35,1	22,5	20,3	27,1	25,0	4,6
Браслет (Россия)	32,4	26,4	26,1	19,6	26,1	17,4	4,1
Тустеп (Казахстан)	40,2	27,8	14,8	21,4	26,0	18,2	4,7
Тарасов (Россия)	33,6	27,3	23,0	19,0	25,7	14,5	4,5
Фаворит (Россия)	33,0	22,4	23,3	24,1	25,7	14,4	4,5
Бронницкий (Россия)	28,6	26,2	24,0	21,4	25,1	16,6	4,2
Огниво (Россия)	26,4	24,6	22,0	26,9	25,0	15,4	4,7
Надежда (Россия)	27,3	24,3	23,4	23,6	24,7	21,5	4,6
НСР ₀₅	2,4	2,3	1,8	1,7	1,7	0,8	0,2
Среднепоздние сорта							
Лорх, st. (Россия)	25,4	30,0	33,0	15,3	25,9	14,8	4,1
Журавинка (Белоруссия)	34,3	37,3	29,3	29,7	32,7	18,2	4,7
Никулинский (Россия)	27,1	38,1	24,2	25,9	28,8	20,4	4,0
Падарунок (Белоруссия)	32,4	35,3	27,6	17,0	28,1	18,9	4,7
Осень (Россия)	33,9	36,8	20,9	17,6	27,3	20,9	4,6
НСР ₀₅	2,1	2,2	1,9	1,7	2,0	0,9	0,2

Примечание. Полужирным шрифтом выделены районированные сорта, курсивом – сорта челябинской селекции.

В группе сортов среднераннего срока созревания высокой урожайностью (28,0–42,1 т/га) характеризовались отечественные сорта Белоснежка, Брянский деликатес, Жигулевский, Ильинский, Институтский, Колобок, Отрада, а также голландские сорта Зекура, Кондор, Космос, Ярла и Пикассо.

Среди среднеспелых сортов перспективными для Челябинской области следует признать сорта Славянка (Украина), Дуняша, Ресурс, Регги (Россия), Алая заря, Ягодный 19, Удовицкий, Терра-1 (Казахстан). Они формируют урожай от 31,5 до 41,4 т/га, что на 8,7–18,6 т/га больше, чем у сорта Скарб. Ряд отечественных сортов: Бронницкий, Лазарь, Наяда, Матушка, Огниво, Сафо, Фаворит, Браслет, Кавалер, Ручей (3 последние сорта челябинской селекции), а также сорта Кураж (Голландия), Манифест (Белоруссия), Акжар и Тустеп (Казахстан) обеспечивают получение урожая в пределах от 25 до 30 т/га.

Среднепоздние сорта в целом уступали по урожайности другим группам спелости, тем не менее, выделенный белорусский сорт картофеля Журавинка имел урожайность на 6,8 т/га больше, чем у контрольного сорта Лорх.

Выделены сорта, сочетающие высокую продуктивность и крахмалистость клубней: Лазарь (25,0%), Белоснежка (21,8%), Тэрра-1 (21,3%), Оредежский (20,6%), Свитанок киевский (20,5%), Никулинский (20,4%), Красная горка (19,8%), Брянский деликатес, Ягодный 19 (по 19,3%), Башкирский, Кондор, Кураж (по 19,1%) и Осень (19,0%). К сортам, пригодным для диетического питания, характеризующимся низким содержанием крахмала в клубнях, следует отнести: Жуковский ранний (12,1%), Амати (12,1%), Обелиск (12,1%), Нива (12,5%), Никита (13,2%), Корона (13,9%) (для сравнения: у сорта Невский содержание крахмала в клубнях в среднем составляло 14,5%).

Важнейшей характеристикой сорта картофеля является вкус клубней. По результатам дегустаций высокими вкусовыми качествами отличались сорта: Акжар и Колобок (по 5,0 баллов), Кураж, Тирас (по 4,9 балла), Аспия, Беллароза, Жуковский ранний, Каменский, Наяда, Ручей, Скарб, Тэрра-1, Ярла (по 4,8 балла), Жигулевский, Журавинка, Ицил, Корона, Луговской, Огниво, Падарунок, Рая, Регги, Тустеп (по 4,7 балла).

Выводы

1. Картофелеводство Челябинской области в настоящее время базируется на трех сортах

картофеля, их доля в структуре сортовых посевов в сельхозпредприятиях региона составляет: Невский – 52,6%, Розара – 27,0%, Романо – 4,6%, однако их урожайность за годы испытания была невысокой и составила соответственно 20,7 т/га, 21,6 и 18,1 т/га.

2. Среди 32 изученных сортов, допущенных к возделыванию на Урале, высокую продуктивность в условиях Челябинской области обеспечил 21 сорт: Башкирский, Беллароза, Жуковский ранний, Каменский, Любава, Сударыня и Удача (ранние); Ирбитский, Корона, Оредежский, Санте, Свитанок киевский и Сентябрь (среднеранние); Аспия, Луговской, Наяда, Сафо, Спиридон и Тарасов (среднеспелые); Лорх и Никулинский (среднепоздние).

3. Рекомендовать Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений допустить для использования в Уральском регионе следующие высокопродуктивные сорта картофеля: ранние – Кортни, Крепыш (Россия), Бриз, Зорочка, Уладар (Белоруссия); среднеранние – Белоснежка, Брянский деликатес, Жигулевский, Ильинский, Колобок, Отрада (Россия); среднеспелые – Лазарь, Матушка, Регги, Ресурс (Россия), Манифест (Белоруссия), Славянка (Украина); среднепоздний – Журавинка (Белоруссия).

4. Перспективными для внесения в Реестр селекционных достижений по Уральскому региону являются сорта Ицил, Ручей и Кавалер (ЮУНИИСК), Дуняша (Сибирский НИИСХ) и сорта селекции Кустанайского НИИСХ: Валерий, Акжар, Алая заря, Артем, Терра-1, Тустеп, Удовицкий, Ягодный 19.

5. К числу особо ценных сортов картофеля, пригодных для возделывания в Челябинской области и сочетающих высокую продуктивность и повышенную крахмалистость клубней, следует отнести ранний сорт Башкирский (19,1%), среднеранние Белоснежка (21,8%), Оредежский (20,6%), Свитанок киевский (20,5%), Красная горка (19,8%), Брянский деликатес (19,3%); среднеспелые – Лазарь (25,0%), Тэрра-1 (21,3%), Ягодный 19 (19,3%); среднепоздние – Никулинский (20,4%) и Осень (19,0%).

6. К высокопродуктивным сортам, пригодным для диетического питания, относятся: Жуковский ранний (с содержанием крахмала в клубнях 12,1%), Амати (12,1%), Обелиск (12,1%), Нива (12,5%), Никита (13,2%), Корона (13,9%) (у сорта Невский – 14,5%).

Список литературы

1. Симаков Е. А. Основные результаты и перспективы развития научных исследований по картофелю // Вопросы картофелеводства. Актуальные проблемы науки и практики : науч. тр. / ВНИИКХ. М., 2006. С. 3–10.
2. Васильев А. А. Оптимизация технологии возделывания картофеля на Южном Урале : дис. ... д-ра с.-х. наук. Челябинск, 2015. 363 с.
3. Дергилев В. П. Создание и оценка гибридного материала для селекции картофеля на Южном Урале : дис. ... канд. с.-х. наук. Омск, 2004. 145 с.
4. Кожемякин В. С. Результаты исследований Южно-Уральского НИИ плодовоовощеводства и картофелеводства по садоводству // Доклады руководителей научных учреждений по садоводству за 1992–1996 гг. М. : Загорье, ВСТИСП. С. 116–121.
5. Мушинский А. А., Дергилева Т. Т., Герасимова Е. В. Новый столовый сорт картофеля Мысовский // Известия Оренбургского ГАУ. 2015. № 6. С. 35–36.
6. Мушинский А. А., Аминова Е. В., Дергилева Т. Т. Новый столовый сорт картофеля Агат // Известия Оренбургского ГАУ. 2016. № 6. С. 31–32.
7. Васильев А. А., Дергилева Т. Т., Глаз Н. В. Фитосанитарное состояние картофеля в Челябинской области // Защита и карантин растений. 2017. № 6. С. 14–17.
8. Новый столовый сорт картофеля Ицил / А. А. Мушинский, Е. В. Аминова, А. А. Васильев, Т. Т. Дергилева // Известия Оренбургского ГАУ. 2017. № 5. С. 80–81.
9. Аминова Е. В., Мушинский А. А., Дергилева Т. Т. Морфологическая и хозяйственно ценная характеристики нового сорта картофеля для орошаемых условий в степной зоне Южного Урала – Кавалер // Известия Оренбургского ГАУ. 2017. № 5. С. 214–215.
10. Методика исследований по культуре картофеля. М. : НИИКХ, 1967. 21 с.

Васильев Александр Анатольевич, д-р с.-х. наук, ФГБНУ «Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства».

E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

Дергилева Тамара Тихоновна, старший научный сотрудник, ФГБНУ «Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства».

E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

Зыбалов Владимир Степанович, д-р с.-х. наук, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: Zybalov74@mail.ru.

Мушинский Александр Алексеевич, д-р с.-х. наук, ФГБНУ «Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства».

E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

* * *